

Auswertung der Evaluation zum selbstregulierten Lernen in einem Berufsschulzentrum am 27. Juni 2023

Professur für Psychologie des Lehrens und Lernens

Autorinnen: Julia Kirsten, Klara Schröder, Finja Sander, Emilie Limacher, Kristin Drexler, Antje Proske

Inhaltsverzeichnis

1. Ziel der Erhebung.....	3
2. Methoden	4
2.1 User Engagement Scale Long Form (UES-LF, n. O'Brien et al., 2018).....	4
2.2 Web-based Learning Tool (WBLT)	5
2.3 Weitere Instrumente	5
3. Ergebnisse	6
3.1 Vorbemerkung	6
3.2 Deskriptiver Datenüberblick.....	6
3.3 Nachbefragung und objektive Daten	6
3.4 Wahrgenommene Nutzerfreundlichkeit (PU des UES-LF).....	7
3.5 Bewertung von Lernunterstützung, Nutzerfreundlichkeit und User Engagement (WBLT).....	7
4. Diskussion und Fazit.....	8
5. Quellen.....	9
6. Anhang.....	10

1. Ziel der Erhebung

Zur Überprüfung der Unterstützungsmöglichkeiten selbstregulierten Lernens mithilfe des an der TU Dresden konzipierten und umgesetzten tutoriellen Assistenzsystems (TAS) wurde an einem sächsischen Berufsschulzentrum am 27. Juni 2023 eine Evaluation durchgeführt. Hauptziel war es, zu untersuchen, ob chatbot-basierte Empfehlungen im Lernprozess von Lernenden beachtet werden und welche Rolle die Einschätzung von Bedienbarkeit, Lernunterstützung, nutzerfreundlicher Gestaltung sowie User Engagement des Chatbots VERI dabei spielen.

23 Proband*innen aus einer Klasse der Elektroniker-Ausbildung mit der Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik absolvierten Teile des ILIAS-Kurses „Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten (EFKffT)“, welcher im Rahmen des VerDatAs-Projekts durch die Technische Akademie Esslingen in Zusammenarbeit mit der Professur für Psychologie des Lehrens und Lernens konzipiert wurde. Die Proband:innen bearbeiteten zwei Lernmodule, welche aus kurzen Lehrtexten, Videos, Quizzen und zusätzlichen Materialien in Form von ausführlichen Lehrtexten bestanden. Zur Unterstützung des Lernprozesses erhielten die Auszubildenden durch das TAS zu festgelegten Zeitpunkten über den Chatbot VERI Empfehlungen zur Bearbeitungsreihenfolge der Inhalte in den Lernmodulen, welche sie aktiv befolgen oder ignorieren konnten (vgl. Abbildung 1). Dieses Nutzungsverhalten wurde vom System objektiv erfasst. Nach Bearbeitung der Lernmodule schätzten die Lernenden die Bedienbarkeit (UES-LF, O'Brien et al., 2018) sowie Lernunterstützung, nutzerfreundliche Gestaltung und User Engagement (WBLT, Kay, 2011) des Chatbots VERI ein und gaben offenes Feedback zu Umsetzung und Verbesserungsmöglichkeiten. Die Bearbeitung dauerte insgesamt 60 bis 80 Minuten.

Abbildung 1

Seitenauszug aus dem EFKffT-Kurs des ILIAS-Lernmoduls

Anmerkung. Am rechten Rand öffnet sich automatisch der Chatbot VERI. Dieser gibt den Lernenden an den entsprechenden Stellen im Lernmodul Empfehlungen. Das Fenster kann jederzeit von den Lernenden geschlossen werden.

2. Methoden

Zur Einschätzung des TAS durch die Proband:innen wurden mehrere Fragebögen verwendet, die in den folgenden Abschnitten näher beschrieben werden.

2.1 User Engagement Scale Long Form (UES-LF, n. O'Brien et al., 2018)

Die UES-LF-Skala misst das Konstrukt „User Engagement“, definiert als die „Qualität der Erfahrung der Nutzer:innen während sie mit dem digitalen System interagieren“ (O'Brien, 2016) auf vier Unterskalen: 1) Zielgerichtetheit der Aufmerksamkeit, 2) Bedienbarkeit, 3) Ästhetischer Eindruck, 4) Belohnung (O'Brien et al., 2018).

In der Untersuchung wurden ausschließlich die acht Items ($\alpha = 0,76$) der Unterskala zu wahrgenommener Bedienbarkeit (engl. perceived usability, Abkürzung PU) verwendet. Die Übersetzung der Skala übernahmen zwei unabhängige Übersetzer:innen (Muttersprache Deutsch, Englisch C2 Level), die die Items von

GEFÖRDERT VOM

Englisch auf Deutsch übersetzten und anschließend im Dialog einen Konsens für die deutsche Übersetzung bildeten. Die übersetzten Items sind in Tabelle 3 im Anhang zu finden. Die Teilnehmenden gaben Ihre Einschätzung auf einer Likert-Skala von 1 (Stimme gar nicht zu) bis 5 (Stimme völlig zu) an. Abgesehen von dem Item „Bei der Benutzung von VERI hatte ich das Gefühl, die Kontrolle zu haben“ wurden alle Items für die Auswertung invertiert, sodass hohe Werte der Skala als hohe Bedienbarkeit interpretiert werden können (vgl. auch O'Brien, 2016).

2.2 Web-based Learning Tool (WBLT)

Die WBLT-Skala (Kay, 2011) dient zur Einschätzung a) der Lernunterstützung, b) der nutzerfreundlichen Gestaltung und c) des User Engagements digitaler Lernanwendungen. Auch diese Items wurden von zwei deutschen Muttersprachler:innen unabhängig voneinander aus dem Englischen übersetzt und anschließend in einem gemeinsamen Reviewprozess in eine finale Version übertragen. Zwei Items wurden zur Gewährleistung der inhaltlichen Passung frei übersetzt (Item 4: „The learning object helped teach me a new concept.“ → „VERI hat dabei geholfen, mir neues Wissen zu vermitteln.“, Item 6: „The help features in the learning object were useful.“ → „Die Empfehlungen von VERI waren nützlich.“) Das Item 2: „The feedback from the learning object helped me learn“ wurde für diese Untersuchung nicht verwendet, da der Chatbot VERI im Fokus der Untersuchung stehen sollte, der außer den Lernempfehlungen kein Feedback an die Lernenden übermittelte. Der Fragebogen mit den deutschen Items ist im Anhang in Tabelle 4 zu finden. Die Teilnehmenden gaben Ihre Einschätzung auf einer Likert-Skala von 1 (Stimme gar nicht zu) bis 5 (Stimme völlig zu) auf insgesamt 12 Items ($\alpha = 0,93$) an.

2.3 Weitere Instrumente

Zusätzlich sollten die Teilnehmenden auf einer Likert-Skala von 1 (Stimme gar nicht zu) bis 5 (Stimme völlig zu) einschätzen, inwieweit sie die Empfehlungen von VERI beachtet haben (Selbsteingeschätzte Nutzung, siehe Anhang Tabelle 5) und in offenem Antwortformat Stärken, Kritik und etwaige Empfehlungen für die Überarbeitung des chatbot-basierten Assistenten formulieren (siehe Anhang).

Zur Kontrolle technischer Schwierigkeiten wurden den Proband:innen nach Abschluss der Erhebung drei Fragen im Ja-Nein-Format bezüglich der Anzeige von VERI („Wurde der VERI-Bot angezeigt?“), Ladeproblemen („Gab es Probleme beim Laden der Videos?“) und der eigenen Beachtung von VERI („Wurden die Vorschläge des VERI-Bots beachtet oder nicht?“) mündlich gestellt.

Die objektive Erfassung des Nutzungsverhalten mithilfe des TAS umfasste pro Person Häufigkeiten und Zeitpunkte der Beachtung der Empfehlungen des TAS.

3. Ergebnisse

3.1 Vorbemerkung

Aufgrund von technischen Schwierigkeiten konnte nicht sichergestellt werden, dass die Empfehlungen von VERI zum richtigen Zeitpunkt an die Nutzer:innen gesendet werden, d.h. die direkten Hinweise wurden nicht passend zum Lernverhalten an die Nutzer:innen übermittelt.

3.2 Deskriptiver Datenüberblick

Es nahmen insgesamt $N = 23$ Personen an der Erhebung teil, von denen $n = 21$ die Nachbefragung ausfüllten. Allerdings gab ein Teilnehmender bei allen Aussagen die gleiche Antwort an. Dieser wurde bei der Auswertung der Fragebogendaten des UES und des WBLT nicht berücksichtigt. Für die Auswertung der soziodemografischen Daten waren nicht alle Daten vollständig: Alter ($n = 19$), Geschlecht ($n = 20$).

Teilnehmende waren im Schnitt 19 Jahre alt ($M = 18,79$, $SD = 1,32$), mehrheitlich männlich (85,7%) und besaßen als höchsten Bildungsabschluss einen Realschulabschluss (81,0%).

3.3 Nachbefragung und objektive Daten

Der Großteil der Teilnehmenden (90%) berichtete, die Empfehlungen von VERI angezeigt bekommen zu haben. Bei knapp Dreiviertel der Teilnehmenden (74%) seien jedoch Ladeprobleme aufgetreten. Knapp die Hälfte der Teilnehmenden (47%) gab an, VERI beachtet zu haben.

Eine Überprüfung der aufgezeichneten Daten ergab folgendes Bild: Von 23 Proband:innen erhielten zwei keine chatbot-basierten Empfehlungen. Die restlichen 21 erhielten 1 bis 7 Empfehlungen im Verlauf der Erhebung, wovon durchschnittlich nur ein sehr geringer Teil (4 %, Spannweite 0 – 33 %) und nie mehr als eine Empfehlung beachtet wurde. Nur vier Proband:innen, die eine Empfehlung vom Chatbot VERI erhalten haben, beachteten diese Nachricht und folgten der Empfehlung.

3.4 Wahrgenommene Nutzerfreundlichkeit (PU des UES-LF)

Die Reliabilitätsanalyse der PU-Items des UES Fragebogens ergab ein Cronbach's Alpha von 0,73. Der Gesamtmittelwert dieser Skala betrug $M = 3,93$ ($SD = 0,60$). Damit wurde die Nutzerfreundlichkeit insgesamt als eher positiv eingeschätzt, sodass es wenig Anhalt für gravierende Einschränkungen der Bedienbarkeit von VERI gibt.

3.5 Bewertung von Lernunterstützung, Nutzerfreundlichkeit und User Engagement (WBLT)

Tabelle 2.

Übersicht der drei Unterskalen Lernunterstützung (L), nutzerfreundliche Gestaltung (D) und User Engagement (E) des WBLT ($n = 20$)

Skala	Cronbach's Alpha	Gesamtmittelwert	Standardabweichung
Lernunterstützung	0,86	3,68	0,97
Design	0,72	4,06	0,62
Engagement	0,87	3,54	0,95

Bei der Reliabilitätsanalyse liegen alle drei Unterskalen des WBLT über einem Wert von $\text{Alpha} > 0,7$. Für alle drei Skalen des WBLT werden Werte über $M = 3,54$ im Mittel berechnet. D.h. die Lernunterstützung, die nutzerfreundliche Gestaltung und das User Engagement von VERI werden von den Nutzer:innen eher positiv bewertet. Der höchste Werte der drei Unterskalen ist der Gesamtmittelwert für nutzerfreundliche Gestaltung mit $M = 4,06$ ($SD = 0,62$). Weiterhin wurde VERI als tendenziell unterstützend für den Lernprozess wahrgenommen ($M = 3,64$, $SD = 0,95$) und auch die Benutzung wurde eher positiv erlebt ($M = 3,51$, $SD = 0,94$).

4. Diskussion und Fazit

Aus den gesammelten Daten ist zur schlussfolgern, dass Nutzer:innen im Allgemeinen eine angenehme, positive Erfahrung mit VERI verbinden: VERI scheint benutzerfreundlich zu sein und den Lernprozess positiv zu unterstützen. Insbesondere das Design empfinden Nutzer:innen als ansprechend, die Rückmeldungen als leicht umsetzbar und der Umgang mit VERI wird als unterhaltsam erlebt, sodass die Lernenden einer erneuten Verwendung von VERI offen gegenüberstehen.

Die objektiven Daten zu Zeitpunkt und Häufigkeit der Reaktion auf Empfehlungen des TAS zeigen, dass diese in der vorliegenden Erhebung von den Teilnehmenden kaum beachtet wurden, auch wenn knapp die Hälfte dies berichtete. Dies kann einerseits damit begründet sein, dass die Empfehlungen von VERI aufgrund der oben erwähnten technischen Schwierigkeiten inhaltlich gar nicht zum aktuellen Handeln der Lernenden passten. Andererseits mag es auch eine Diskrepanz zwischen dem Versuch, den Empfehlungen zu folgen und dem tatsächlichen, objektiven Erfolg, dies umzusetzen, gegeben haben. Es kann also nicht eindeutig davon ausgegangen werden, dass Teilnehmende nicht motiviert oder gewillt waren, die Empfehlungen von VERI in den Lernprozess einzubeziehen. Die bereits betrachteten positiven Einschätzungen der Nutzung von und Erfahrung mit VERI untermauern diese Vermutung.

5. Quellen

- Brooke, J. (1996). SUS – A Quick and Dirty Usability Scale. In P.W. Jordan, B. Thomas, I.L. McClelland, B. Weerdmeester (Hrsg.), *Usability Evaluation in Industry* (S. 189-194), London: Taylor & Francis.
- Kay, R. (2011). Evaluating learning, design, and engagement in web-based learning tools (WBLTs): The WBLT Evaluation Scale. *Computers in Human Behavior*, 27(5), 1849–1856. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2011.04.007>
- O'Brien, H.L. (2016). Theoretical perspectives on user engagement. In: *Why Engagement Matters: Cross-Disciplinary Perspectives and Innovations on User Engagement with Digital Media* (S. 1-26). Springer.
- O'Brien, H. L., Cairns, P. & Hall, M. (2018). A practical approach to measuring user engagement with the refined user engagement scale (UES) and new UES short form. *International Journal of Human-Computer Studies*, 112, S. 28–39. <https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2018.01.004>

6. Anhang

Tabelle 3.

User Engagement Scale Long Form – Skala “Perceived Usability” in deutscher Übersetzung und in der Reihenfolge, wie im Fragebogen der Postmessung präsentiert.

	Stimme gar nicht zu	Stimme eher nicht zu	Weder noch	Stimme eher zu	Stimme völlig zu
PU.1 Ich fühlte mich bei der Benutzung von VERI frustriert.					
PU.2 Ich fand die Benutzung von VERI verwirrend.					
PU.3 Ich fühlte mich bei der Benutzung von VERI genervt.					
PU.4 Ich fühlte mich bei der Benutzung von VERI entmutigt.					
PU.7 Bei der Benutzung von VERI hatte ich das Gefühl, die Kontrolle zu haben.					
PU.8 Bei der Benutzung von VERI konnte ich einige Dinge nicht tun, die ich tun musste.					
PU.5 Die Nutzung von VERI war anstrengend.					
PU.6 Diese Erfahrung war anspruchsvoll.					

Tabelle 4.

WBLT Evaluation Scale in deutscher Übersetzung und in der Reihenfolge, wie im Fragebogen der Postmessung präsentiert.

	Stimme gar nicht zu	Stimme eher nicht zu	Weder noch	Stimme eher zu	Stimme völlig zu
L1. Das Arbeiten mit VERI hat mir beim Lernen geholfen.					
E2. Ich mochte die Aufmachung von VERI.					
D3. Die Empfehlungen von VERI waren nützlich.					
L4. Die grafische Gestaltung von VERI hat mir beim Lernen geholfen.					
D5. Den Instruktionen von VERI war leicht zu folgen.					
E6. Ich fand VERI ansprechend.					
L7. VERI hat dabei geholfen, mir neues Wissen zu vermitteln.					
D8. VERI war leicht zu bedienen.					
E9. Mit VERI hat das Lernen Spaß gemacht.					
L10. Insgesamt hat mir VERI beim Lernen geholfen.					
D11. VERI war übersichtlich aufgebaut.					
E12. Ich würde VERI gern wiederverwenden.					

Anmerkung: Die Buchstaben vor der Nummerierung der Items stehen für die jeweilige Unterskala: L – Learning, D – Design, E – Engagement

Tabelle 5

Selbsteingeschätzte Nutzung (eigenes Item):

	Stimme gar nicht zu	Stimme eher nicht zu	Weder noch	Stimme eher zu	Stimme völlig zu
Ich habe die Empfehlungen von VERI befolgt.					

Offenes Feedback mit freiem Antwortformat:

Was fandst Du besonders gut? Warum?

Was fandst Du besonders schlecht? Warum?

Welche Verbesserungsvorschläge hast Du?

Auswertung der Evaluation zum selbstregulierten Lernen in einem Berufsschulzentrum am 27. Juni 2023 © 2024 by Julia Kirsten, Klara Schröder, Finja Sander, Emilie Limacher, Kristin Drexler, Antje Proske is licensed under [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)